

**BALIQLARGA OZUQA TARQATISHNI MEXANIZATSIYALASHTIRISHDA
GRANULALANGAN OZUQALARNI SOCHISH NOTEKISLIGI BO'YICHA
TAJRIBAVIY TADQIQ ETISH**

¹Qurbonov Fazliddin Qulmamatovich ²Asamova Ma'mura Xursan qizi ³Jumanova Dilnoza
Mamadiyor qizi

Toshkent davlat agrar universiteti, t.f.f.d. O'simliklar va qishloq xo'jalik mahsulotlari karantini
yo'nalishi talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10083726>

Annotatsiya. Maqolada. Ixtiologlarning fikriga ko'ra, aralash yem, va donador granulalangan oзуqalarni kuniga bir yoki ikki marta kunduzgi paytda, o'zi yurar yoki stasionar oziqlantiruvchilar yordamida oзуqalarni tarqatish yo'llari orqali suv havzalariga tarqatishni amalga oshirish lozim. Ayni paytda, baliq yetishtirish amaliyotida suv havzalarining gidrokimyoviy rejimining holati har doim ham hisobga olinmaydi va ularga baliq talabi kamayganiga qaramay oзуqalar olib kelinmoqda.

Kalit so'zlar: Qo'lda oziqlantirish, granulalangan oзуqa, oziqlantirish yo'llari, rentabellik, gidrokimyoviy rejim, qafas, oзуqa tarqatish diski, kurakcha balandligi.

Аннотация. В статье. По мнению ихтиологов, распределение комбикормов и гранулированных кормов по водоемам следует осуществлять один-два раза в день в дневное время через пути распределения кормов с помощью самоходных или стационарных кормушек. Между тем, в практике рыбоводства не всегда учитывается состояние гидрохимического режима водоемов и вносятся корма несмотря на снижение потребности рыб в них.

Ключевые слова: Ручное кормление, гранулированный корм, пути кормления, рентабельность, гидрохимический режим, клетка, диск распределения корма, высота лопасти.

Abstract. In the article. According to ichthyologists, the distribution of compound feeds and granulated feed in reservoirs should be carried out once or twice a day during the daytime through the distribution of feed using self-propelled or stationary feeders. Meanwhile, in the practice of fish farming, the state of the hydrochemical regime of reservoirs is not always taken into account and feed is introduced despite the decrease in fish demand for them.

Keywords: Manual feeding, granular feed, feeding routes, profitability, hydrochemical regime, cage, feed distribution disk, lobed height.

Kirish. Hozirgi vaqtda Respublikamizda baliqchilik fermer xo'jaliklarida ko'plab granulalangan oзуqalardan foydalanilmoqda, bu esa bir qancha afzalliklarga ega. Umuman olganda baliqlarni oziqlantirish asosan tabiiy oзуqa resurslaridan yoki qo'shimcha oziqlantirish orqali olib boriladi. Suv havzalarida baliqlarni yetishtirishda ularni oziqlantirish jarayonlarini mexanizatsiyalashtirishda ko'p narsalarni talab etadi. Suv havzalariga baliq oзуqalarini tarqatishni mexanizatsiyalashtirishni ilmiy asoslangan usullarini ishlab chiqish muhim dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Ixtiologlarning fikriga ko'ra aralash yem, va donador granulalangan oзуqalarni kuniga bir yoki ikki marta kunduzgi paytda o'zi yurar yoki stasionar oziqlantiruvchilar yordamida oзуqalarni tarqatish yo'llari orqali suv havzalariga tarqatishni amalga oshirish lozim [1].

Ayni paytda, baliq yetishtirish amaliyotida suv havzalarining gidrokimyoviy rejimining holati har doim ham hisobga olinmaydi va ularga baliq talabi kamayganiga qaramay, oзуqalar olib kelinmoqda. Natijada, kam yem ishlatilmaydi, balki suv havzalarini ifloslantiradi. Keng

maydonlarda baliqlarni yetishtirishda oзуqalar asosan qo'lda kuniga 4-5 martagacha berilishini ko'rishimiz mumkin. Bu esa xorij davlatlarida keng qo'llanilib kelayotgan kichik o'lchamdagi har - xil turdagi oзуqa tarqatish moslamalari qo'lda yoki avtomatik tarzda boshqaruvga ega bo'lgan yoki ma'lum dasturga muvofiq oзуqa tarqatish uchun mo'ljallangan mashina va qurilmalardan foydalanilib kelinmoqda [2].

Yaqin vaqtgacha baliq o'sishi birligiga 5-7 birlik yem sarflanar edi, bu esa boshqa sabablar bilan bir qatorda rentabelligisiz xo'jaliklarga olib keldi deyishimiz mumkin. Qo'lda oziqlantirish suv havzalarida qafaslarda oзуqalarni yo'qotilishlari 30-50 % ni tashkil etadi. Chunki baliqlar oзуqaning bir qismini hujum qilib uni nafaqat yeydi, balki oziqlantiruvchi qafas tashqarisiga ham tarqatadi. Ba'zi hollarda quruq granulalangan oзуqalarni suvga chidamligi past bo'lganligi sababli ular suvda tezda eriydi. Qafas liniyalari atrofidagi suv va pastki qism tezda oзуqa chiqindilari bilan ifloslanadi, bu gidrokimyoviy rejimni yomonlashtiradi va baliqlarning o'sishi va oзуqaning assimilyasiya qilinishining pasayishiga olib keladi. Baliqlarni oziqlantirish masalalarining yomon rivojlanishi, baliq reseptlari uchun yem yetkazib berishning donador shaklda o'sishiga qaramay, o'sish birligiga yem xarajatlari kamaymasligiga olib keladi. Baliqni oziqlantirishning yomon samaradorligining asosiy sabablaridan biri pastki qismdir. Bizning sharoitimizda Suv havzalarida baliqlarni oziqlantirishda suvga chidamli va mexanik shikastlanishlarga chidamli nam preslangan granulalar ishlab chiqarish yo'lga qo'yilmagan. Hozirgi vaqtda yetkazib beriladigan quruq granulalar oson parchalanadi, va suvga chidamligi biroz past – 5 daqiqadan kam zamonaviy oziqlantirish usullarida esa granulalarning suvga chidamliligi 30- daqiqadan 2 soatgacha bo'lishi kerak. Suvga kiritilgan yemlarni 30 % foizini yeb ulgurmasdan cho'kindi holati kuzatilishi mumkin. Baliqlarni oziqlantirish usullarini takomillashtirish, oзуqani tejash bo'yicha kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish baliqlarni oziqlantirishda innavatsion oziqlantirish usullarini joriy etish, mexanizatsiyalashgan omborlar qurish, granulalardan changli fraksiyalarni saralash katta mablag'larni talab qiladi, ammo ular tezda o'z samarasini beradi [3].

Ushbularni inobatga olib Respublikamizda ham suv havzalarida oзуqa tarqatishda mexanizatsiyalashgan baliqlarni oziqlantirish qurilmalarini ishlab chiqish va uning parametrlarini asoslash muhim vazifalardan biridir. Oзуqa tarqatish qurilmasining oзуqa tarqatish diski kurakchalari balandligining oзуqalarni tarqatish sifatiga ta'sirini tajribaviy tadqiq etish [4]. Tajribaviy tadqiqotlarda oзуqa tarqatish qurilmasi oзуqa tarqatish diskiga o'rnatilgan kurakchalar balandligini aniqlash bo'yicha ham tajribalar o'tkazildi. Oзуqa tarqatish diski kurakchalari balandligining ish sifatiga ta'sirini o'rganish bo'yicha olib borilgan tajribalarda disk kurakchalari balandligi 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm va 30 mm gacha har 5 mm dan o'zgartirilib o'rganilgan bo'lsa, oзуqa tarqatish diskining aylanishlar soni 1500 r/min, diametri esa 200 mm, kurakchalar soni 4 ta, kurakchalarning o'rnatish burchagi 15° ni tashkil etdi. O'tkazilgan tajribalarda oзуqa tarqatish diskiga o'rnatilgan kurakchalar balandligi 10 mm bo'lganda oзуqalarni tarqatish radiusi 8,4 m ni tashkil etdi. Mana shu tarqatish radiusida 3,4 va 5 qutilarga tushgan oзуqa miqdori belgilangan chetlanishdan ortib ketib, 12,1 – 12,7 g ga yetgan bo'lsa, 14 qutiga tushgan oзуqa miqdori esa 7,6 g bo'lib, belgilangan me'yordan kam bo'ldi (1-rasm). Oзуqa tarqatish diski kurakchalarining balandligi 15 mm bo'lganda oзуqa tarqatish radiusi 9,6 m ni tashkil etdi. Kurakchalarning ushbu o'lchamida ham 3, 4 va 5 qutilarga 12 g dan ko'p, 16 qutiga esa 8 g dan kam oзуqa tushdi. Oзуqa tarqatish diski kurakchalarining balandligi 20 va 25 mm bo'lganda oзуqalarni tarqatish radiusi 9,6 va 10,2 m ni tashkil etgan bo'lsa, kurakchalarning balandligi 20 mm bo'lganda barcha qutilarga tushgan oзуqa miqdori 8 – 12 g oralig'ida bo'lgan bo'lsa, kurakchalarning balandligi 25 mm bo'lganda 17 qutiga tushgan oзуqa miqdori 8 g dan kam bo'ldi.

1-rasm. Ozuqalarni sochilish notekisligining disk kurakchalarining balandligiga bog‘liqligi

1) 1 cm bo‘lganda; 2) 1,5 cm bo‘lganda; 3) 2 cm bo‘lganda; 4) 2,5 cm bo‘lganda; 5) 3 cm bo‘lganda.

Ozuqa tarqatish diski kurakchalarining balandligi 30 mm bo‘lganda ozuqa tarqatish radiusi ortib 10,8 m ga yetgan bo‘lsada, ammo 16 va 17 qutilarga tushgan ozuqa miqdori 7,3 va 7,2 g ni tashkil etdi va ozuqalarning tarqatilish notekisligi ham ortib ketdi.

Xulosa qilib aytish mumkin, Tajribalar natijalariga asoslanib, ozuqa tarqatish diski kurakchalarining balandligini 20 yoki 25 mm etib qabul qilish maqsadga muvofiq hisoblanadi., Respublika miqyosida har bir o‘shish uchun ozuqa xarajatlarini miqdorida yemni tejaydi. Tejalgan ozuqa hisobiga 40 ming tonnaga yaqin baliq yetishtirish mumkin bo‘ladi. Shunga ko‘ra baliq ozuqalarini tejash orqali qo‘shimcha ravishda yetishtiriladigan baliqlar soni 3 barobar ortadi. Yuqoridagilardan ko‘rinib turibdiki baliqlarni yetishtirish texnologiyasi baliq yetishtiruvchilarning mahsuldorligini oshirishga qaratilgan muhim vazifalardan biridir. Baliqchilik serdaromad soha bo‘lib ishlab chiqarishdagi biologik va texnologik jarayonlarni boshqarish, takomillashtirish va intensiv rivojlantirish hisobiga bir met kub suvda mahsulot yetishtirish unumdorligini tabiiy suv havzalariga qaraganda 1..15 martagacha oshirish imkoniyatini beradi.

REFERENCES

1. Niyozov Davron, G‘afforov Husen, Baliqlarning oziqlanishi Toshkent-2012 y.
2. SH.Suvankulov Z.Abduganiyev, Baliqchilik gidroinshoatlari va mexanizatsiyalash Toshkent -2021
3. Григорьев С.С., Седова Н.А. Индустриальное рыбководство. Учебное пособие. Петропавловск-2008
4. Мирошникова, Е.П. Общая ихтиология: практикум/ Е.П. Мирошникова; Оренбургский гос.ун-т. – Оренбург: ГОУ ОГУ, 2011. – 106 с.